

SUPER LINEAR ANTENNACSALÁD KIFEJLESZTÉSE A CARANT ANTENNA KFT.-NÉL

CARANT ANTENNA Kft.
GINOP-2.1.7-15-2016-02633

CARANT ANTENNA KFT. BEMUTATKOZÁSA

A Carant Antenna Kft. 1991-ben magyar és svéd magánszemélyek közreműködésével, a magyarországi rádiótelefonía születésekor alakult és azóta fejleszti és gyártja sikeresen antennáit. Jelenleg a Kft. 100%-ban magyar tulajdonban van. A Carant Antenna Kft. alaptevékenysége az alapítástól kezdve híradástechnikai termékek fejlesztése, gyártása. Fő feladatunk a hazai és külföldi rádiótelefon-rendszerek antennaigényeinek kielégítése, amelyet a Carant Antenna Kft. magas színvonalon teljesíti. A kommunikációs antennák gyártásának területén több mint 40 év gyakorlattal és tapasztalattal rendelkezünk.

Minőségi termékeinkkel elértük, hogy mára olyan, a világ vezető kommunikációs vállalatai közé tartozó partnerekkel büszkélkedhetünk többek között, mint a Nokia, Ericsson, Motorola vagy a Magyar Telekom.

Vállalkozásunk a kommunikációs antennák széles körét fejleszti és gyártja 350 MHz-től 6 GHz-ig. Kibővített gépparkunknak köszönhetően pedig az antenna alkatrészek jelentős részét is magunk állítjuk elő, illetve teljes körű csatlakozó és adapter választékkal is rendelkezünk, koaxiális kábel konfekciókhoz.

A folytonosan változó gazdasági klímában való helytállás elengedhetetlen kulcseleme az innováció. A Carant hosszú távú együttműködést épített ki a győri Széchenyi István Egyetemen – ennek pedig vadonatúján kialakított Rádiófrekvenciás Laboratóriumával - amire műszaki hátterét alapozza. Ezért vagyunk képesek a piaci igényekre reagálva teljesen új antennafejlesztéseket véghez vinni.

A Carant antennák az összes modern alkalmazási területen jól alkalmazhatók (NMT, AMPS, D-AMPS, GSM, ETACS, PCN, DECT, DCS) és ezek közül sok esetben piacvezető szerepet töltenek be. Termékskálánkon a különböző frekvenciájú autóantennák fűrt, mágnesalpas, üvegre ragasztható változatain kívül, épületekre, bázisállomásokhoz fixen telepíthető antennatípusok is megtalálhatók. Az antenna tartozékok közül főként elosztó szűrők, átmenetek, csatlakozók készítését végezzük.

Termékeink a nyugat-európai piacokon és a környező országokban is sikerrel állják meg a versenyt a konkurensokkal szemben. A jelenleg 14 fős csapat termelési értéke dinamikusan növekszik, amely a korszerű technológiák alkalmazásának és a folyamatos minőségellenőrzésnek köszönhető.

A Carant Antenna Kft. néhány fejlesztése:

- quadrifiláris antenna a DVB-T rendszer mobil vételére,
- sarokreflektor földi digitális TV vételére,
- microstip antenna 61-69 TV csatorna vételére,
- kettőskúp antenna tervezése az 5 GHz-es WLAN sávra,
- hélix antenna tervezése a WLAN sávra, beltéri WLAN antenna,

- a digitális televízió projekt.

A termékek legfőbb vásárlója a svéd Carant AB/Smarteq, ahonnan árbevételünk jelentős része is származik. Azonban saját értékesítési sikereinknek köszönhetően autóantenna alkatrészeket, részegységeket és komplett antennákat vásárol tőlünk többek között a VOLVO és a SAAB autógyár, az amerikai Motorola, a svéd Ericsson és a német BOSCH cég. A Carant Antenna Kft. Fő megrendelői: Smarteq, Ericsson, Pannon, Westel (T-Mobil).

A Carant Antenna Kft. beszállítói helyi, illetve külföldi vállalkozások (műanyag fröccsöntő, felületkezelő, fémalapanyag beszállító)

A Carant Antenna Kft. a termelési tevékenységében a minőséget meghatározó tényezőnek tekinti, tevékenysége középpontjában a magas minőségi követelményű, igényes műszaki színvonalú gyártást tekinti alapfeladatnak. A Carant Antenna Kft. tevékenységeiben nagy hangsúlyt helyez az általa vállalt megbízások kifogástalan teljesítésére, a megrendelők igényeinek maradéktalan kielégítésére, valamint a termelési tevékenységek minőségi színvonalának folyamatos emelésére. A Carant Antenna Kft. folyamatosan fejleszt, tervez megrendelői igényre egyedi megoldásokat.

A vállalkozás vezetése és összes munkatársa a minőséget tekinti meghatározó tényezőnek. Csak ez az elkötelezettség lehet piaci siker jelenlegi és jövőbeni eredményességének titka. A Carant Antenna Kft. alapfeladatnak tekinti a vevők minőségi elvárásainak kielégítését, a környezetvédelmi követelmények biztosítását.

A folytonosan változó gazdasági klímában való helytállás elengedhetetlen kulcseleme az innováció. A Carant hosszú távú együttműködést épített ki a győri Széchenyi István Egyetemmél – ennek pedig vadonatúján kialakított Rádiófrekvenciás Laboratóriumával - amire műszaki hátterét alapozza. Ezért vagyunk képesek a piaci igényekre reagálva teljesen új antennefejlesztéseket véghez vinni.

Főbb együttműködési pontjaink:

- CAD alapú antenna tervezés,
- Az Egyetem akkreditált Rádiófrekvenciás Laboratóriumában végzett mérések. Az Egyetem így a fejlesztés eredményeihez hozzáfér, és oktatási célokra használ.

A Carant Antenna Kft. számos fejlesztésben vett részt, többek között az alábbiak:

- quadrifiláris antenna a DVB-T rendszer mobil vételére,
- sarokreflektor földi digitális TV vételére,
- microstip antenna 61-69 TV csatorna vételére,
- kettőskúp antenna tervezése az 5 GHz-es WLAN sávra,
- hélix antenna tervezése a WLAN sávra, beltéri WLAN antenna,
- a digitális televízió projekt.

A fentiek közül a piaci bevezetés igazolására csatoltuk a digitális televízió bevezetéséről szóló

publikációt, a szélessávú, nagy nyereségű, 3 sávú irányított antenna kifejlesztéséről benyújtott záró projekt előrehaladási jelentést.

A projektben a Carant Antenna Kft. fejlesztési és gyártási területén nagy szakmai tapasztalattal bíró fejlesztői és technikusai vesznek részt, akik a korábbi fejlesztések aktív részesei vesznek részt.

A PROJEKT SORÁN MEGVALÓSÍTANDÓ FEJLESZTÉS BEMUTATÁSA

A projekt a hírközlés és a távközlés területén hoz létre új Kutatás+Fejlesztés+Innovációs eredményt. A Carant Antenna Kft. alaptevékenysége az alapítástól kezdve híradástechnikai termékek fejlesztése, gyártása. Eddigi fejlesztéseink célja a vezeték nélküli kommunikáció területén az új megoldások kifejlesztése, illetve a korábban kifejlesztett antennák műszaki és esztétikai jellemzőinek tökéletesítése volt a gyártás hatékonyságának megőrzése, illetve emelése mellett. Azt tapasztaltuk, hogy évről-évre emelkedett azoknak az ajánlatkéréseknek a száma, amelyek ennél nagyobb tudású, komplexebb antenna gyártását követelné meg, amelyek kivitelezésére a rendelkezésünkre álló gyártástechnológiai nem teremt lehetőséget.

Az elmúlt húsz esztendőben tanúi lehettünk a nyilvános mobil telekommunikáció megszületésének, majd minden előrejelzést meghazudtoló dinamikus fejlődésének. Manapság már nincs helyhez kötöttség, bárhol elérhető a világháló. Ehhez azonban megfelelő vételi térerősségre van szükség. A bázisállomás antennája önmagában nem képes az általa kiszolgáló cella minden egyes szegletében megfelelő vételi térerősséget biztosítani.

A Carant Antenna Kft. célja jelen projekt keretében egy olyan jelentős szellemi hozzáadott értékkel bíró, innovatív, ezért magas fedezettel értékesíthető technológia kifejlesztése, amelyek erősítik mind a belföldi, mind a külföldi piaci jelenlétünket, ezért hozzájárulnak cégünk műszaki-, szakmai- és gazdasági fejlődéséhez egyaránt.

A Carant Antenna Kft. célja, hogy a megszerzett ismereteket, információkat megfelelő keretek között továbbadja, ezért minden fejlesztésbe bevon hírközlési, távközlési és mérés-technikai, minőségellenőrzési tapasztalatokkal rendelkező szakembereket, vállalkozásokat, felsőoktatási intézményeket.

Minthogy Európa szerte különböző fejlettségű 4G hálózatok, különböző sávokat alkalmaznak a szupergyors internetes kapcsolatokhoz, ezért különböző sávi lehetőséget biztosítanak az antennáink a különböző igények kielégítésére.

Skandináv és egyes Nyugat - európai országokban már hasznosították LTE sávokra a 450 MHz-es, és a 700 MHz-es sávokat. Magyar viszonylatban a 800 MHz-es sáv van felszabadítva a gyors internet biztosítására és jelenleg folyik a 450 MHz-es hálózat kiépítése.

Jelen projekt tárgya a SUPER LINEAR antenna család kifejlesztése a 450 MHz-es sávok elérését fogja lehetővé tenni. A termékcsalád az alábbi antenna típusokat fogja magában foglalni:

- LPA 427

- LPA 727
- LPA 827

Mindhárom antenna típus alkalmazkodik a kor mobil internet kihívásainak.

Biztosítják a vezeték nélküli mobil kommunikációhoz és internethez szükséges nagy nyereségű összeköttetések létrehozását.

Az antennák mindegyike biztosítja ugyanakkor a 450 MHz sávon kívül a GSM 900, a GSM 1800 távközlési hálózatok elérését. Elérhető velük a 3G kiépítésben használatos UMTS teljes sáv, valamint a 2600 MHz-es LTE sáv is.

A beépülő anyagok alumínium, polikarbonát és ABS, garantálják az antennák hosszú élettartamát extrém körülmények között is. Környezetre ártalmatlan anyagokat nem tartalmaz egyetlen alkatrésze sem. Telepítése egyszerű. Felépítésével, egyszerű stílusával nagyszerűen illeszkedik környezetéhez.

AZ ANTENNÁK TERVEZETT TULAJDONSÁGAI:

1. LPA 427: szélessávú, nagy nyereségű, irányított antenna 470-2700 MHz

Generáció: LTE, 3G, 4G, GSM900, GSM1800, UMTS

Elektromos paraméterek:

Nyereség:

430-480 MHz, max 8.5 dBi

790-960 MHz, max 11.3 dBi

1710-2700 MHz, max 10.0 dBi

Frekvencia sávok:

430-480 MHz

790-960 MHz

1710-2700 MHz

VSWR: <2.0:1

Teljesítmény: 10 W

Impedancia: 50 Ω

Konnektor: SMA female/male

Polarizáció: Vertikális

Irányítottság: 60°

E/H viszony >15 dB

Mechanikai adatok:

Alapanyag: ötvözt alumínium,

Tartó bilincs: korrózióálló acél

Kábel: RG 223

Műanyag alkatrészek: ABS

Árboc átmérő: 30-60 mm

Méret: 200*1000*50

2. LPA 727: szélessávú, nagy nyereségű, irányított antenna 690-2700 MHz

Generáció: LTE, 3G, 4G, GSM900, GSM1800, UMTS

Elektromos paraméterek:

Nyereség:

690-960 MHz, max 13 dBi

1710-2185 MHz, max 12.0 dBi

2500-2700 MHz, max 10.9 dBi

Frekvencia sávok:

690-960 MHz

1710-2185 MHz

2500-2700 MHz

VSWR: <2.2:1

Teljesítmény: 10 W

Impedancia: 50 Ω

Konnektor: SMA female/male

Polarizáció: Vertikális

Irányítottság: 60°

E/H viszony >15 dB

Mechanikai adatok:

Alapanyag: ötvözött alumínium,

Tartó bilincs: korrózióálló acél

Kábel: RG 223

Műanyag alkatrészek: ABS

Árboc átmérő: 30-60 mm

Méret: 200*1200*50

3. LPA 827: szélessávú, nagy nyereségű, irányított antenna 790-2700 MHz

Generáció: LTE, 3G, 4G, GSM900, GSM1800, UMTS

Elektromos paraméterek:

Nyereség:

790-960 MHz, max 11.5 dBi

1710-2185 MHz, max 11.0 dBi

2500-2700 MHz, max 12.0 dBi

Frekvencia sávok:

790-960 MHz

1710-2185 MHz

2500-2700 MHz

VSWR: <2.0:1

Teljesítmény: 10 W

Impedancia: 50 Ω

Konnektor: SMA female/male

Polarizáció: Vertikális

Irányítottság: 60°

E/H viszony >15 dB

Mechanikai adatok:

Alapanyag: ötvözött alumínium,

Tartó bilincs: korrózióálló acél

Kábel: RG 223

Műanyag alkatrészek: ABS

Árboc átmérő: 30-60 mm

Méret: 200*1000*50

A fejlesztés helyszíne a Kft. 9028 Győr, Török I. u. 66. szám alatti telephelye, amely alkalmas a fejlesztés megvalósítására.

A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS TERVEZETT LÉPÉSEI

A tevékenység főbb lépései:

1. A különböző elemekhez tartozó paraméterek kísérleti fejlesztése.
2. Gyártástechnológia meghatározása a kísérletekben meghatározott paraméterekkel.
3. Prototípus legyártása
4. Prototípus vizsgálata, tesztelése, szükséges módosítások elvégzése.
5. Gyártási dokumentáció véglegesítése.

A fejlesztendő technológiának kivitelében, működésében és környezetre gyakorolt hatásában környezetbarátnak kell lennie. Ezt a célt szolgálja az anyagtakarékosság és az időráfordítás csökkentése. Primer hatásként nyereségnövekedéssel számolunk. Rövid és hosszú távú szekunder hatásként a további termékfejlesztések lehetőségét nyitja meg a Kft. számára.

Feladatok:

1. Előkészítés: Lefektetésre kerülnek a projekt alapjai, felmérésre kerülnek a megoldandó problémák, elvégzésre kerülnek a szükséges előkészítő vizsgálatok és elemzések, meghatározásra kerülnek a legfontosabb alapadatok, személyes részfeladatok, kompetenciák és felelőségek. A feladat az alábbi részfeladatok összessége: 1.1 Az előkészítési feladatok koordinálása, irányítása, ellenőrzése 1.2 Személyes részfeladatok, kompetenciák, felelőségek és elvárások konkrét meghatározása 1.3 A fejlesztés szabványossági kereteinek meghatározása 1.4 A fejlesztéshez szükséges résztvevők, kiinduló adatok, megoldandó problémák és szükségletek meghatározása 1.5 A fejlesztési elképzelés alapjait ismertető előzetes műszaki leírás elkészítése
2. Meghatározásra kerülnek a prototípus alapparaméterei, eljárások, módszerek, elvégzésre kerülnek a fizikai jellegű tervezési feladatok, gyártási dokumentáció, műhelyrajzok. 2.1 A tervezési feladatok koordinálása, irányítása, ellenőrzése 2.2 Az alapparaméterek meghatározása 2.3 Az alkalmazandó módszerek, folyamatok, eljárások megtervezése, meghatározása.
3. A fejlesztés megvalósításához szükséges eszközök és anyagok beszerzése, a kiválasztott és beszerzett elemek tesztelése. 3.1 Eszközbeszerzés 3.2 Anyagbeszerzés 3.3 A beszerzések koordinálása, irányítása, ellenőrzése 3.4 A kiválasztott és beszerzett elemek tesztelése.
4. A prototípus legyártása. Sor kerül a szükséges gyártási és összeállítási dokumentációk elkészítésére, majd beszerzésre kerülnek a kiválasztás és tesztelés után a prototípusok elkészítéséhez szükséges anyagok és alkatrészek. 4.1 Prototípus gyártása, gyártáskoordináció, irányítás, ellenőrzés 4.2 Mérési, tevékenység
5. Műszaki tesztelés, vizsgálat és a vizsgálati eredmények értékelése, a módosításokra koncentrált tesztek, vizsgálatok elvégzése. 5.1 A vizsgálatok koordinálása, irányítása,

ellenőrzése 5.2 A működési jellemzők tesztelése, vizsgálata 5.3 A tesztelési és vizsgálati eljárás során felmerülő problémák megoldása, a rendszer elemeinek, paramétereinek megfelelő módosítása, a prototípus tökéletesítése

6. Végleges műszaki dokumentációk, technológiai leírás elkészítése (tervek, számítások, rajzok stb.). 6.1 A dokumentációk elkészítésének koordinálása, irányítása, ellenőrzése 6.2 A végleges technológiai dokumentumok elkészítése.

Kiváló szakemberekből, nagy szakmai tapasztalattal bíró csapat képezi a Kft. humán szakmai hátterét, s a cég nagy megbecsüléssel tesz meg mindent a dolgozók megtartásáért, szakmai képzéséért. A gyártott termékeknek kiemelkedően magas minőségi elvárásoknak kell megfelelni, s ezeknek az elvárásoknak a Kft. csak kiváló szakemberekkel tud megfelelni, a megfelelő technológiai háttér mellett.

A TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI ÚJDONSÁGTARTALOM BEMUTATÁSA

A projekt célja egy jól skálázható, a hazai és nemzetközi piacon is újfajta, könnyen bevezethető Super Linear Antenna család gyártása, amely nagy nyereségű, megfelelő irányítottságú és állóhullám-paraméterekkel biztosítja a kor és közeljövő mobil hálózati összeköttetések megvalósítását.

A szélessávú technológia minden eddiginél körültekintőbb és átfogó megoldást nyújt a különböző mobil generációjú távközlési szolgáltatások számára. A 2G, 3G, 4G rendszerek és a jelenleg fejlesztés alatt álló 5G technológia során alkalmazott frekvencia spektrumok egészére nyújt optimális megoldást.

A szakterületen több szereplő készített már megoldást, amely a feladatot részeiben vagy egészében kezeli, de azok számos hiányossága miatt nem ad teljes körű megoldást:

- szélessávú kivitel esetén rendkívül nagy figyelmet igényel a gerincre illeszkedő sugárzó elemek illesztése,
- az elektromos paraméterek stabilitásának megőrzésére alacsony mérethiányosság tartása szükséges,
- extrém körülmények ellen való ellenállóság biztosítása elengedhetetlen az igénybevételi helyek sokasága miatt.

Jelen projekt gyártástechnológiai megoldása a fent nevesített hiányosságokat teljes mértékben kezelni fogja az elektromos paraméterek stabilitása mellett.

A kifejlesztésre kerülő antennacsalád újszerűsége nem csak a gyártása során alkalmazott

technológiában rejlik, hanem az antennák képességeiben is. Jelenleg tudomásunk szerint nincs hasonló tudású antenna a piacon.

Az alkalmazott új technológia:

Önmagában a Log-per antenna felépítés nem egy újdonság. Azonban a széles sáv biztosításához szükséges sugárzó rendszerét minden jelenleg ismert antenna gyártó úgy állítja elő, hogy a gerincekbe megfelelő méretű pálcák sorát préseli be, vagy hegeszti rá. Ebben a rendkívül nagy figyelmet igénylő összeállításban rengeteg a hibalehetőség. Ugyanakkor a hibák gyakorlatilag javíthatatlanok. Tehát sok a selejt a gyártás során. Az alkatrész méretszóródásaiból eredő pontatlanság pedig rávetül az elektromos paraméterek szórására is.

Az új, lézeres megmunkálású, egyetlen kontúrvágással elkészített darabok méretszórása elhanyagolhatóan kicsi, ami azt eredményezi, hogy az elektromos paraméterek megbízhatóan stabilak. Nem elégszünk meg az alapanyag natúr felületével sem. Műanyag porszórásos felületkezeléssel biztosítjuk a sokkalta hosszabb élettartamot még sós, párás akár tengerparti körülmények közötti is.

PIACELEMZÉS

Az előzetes piaci felmérések alapján a már megszerzett piaci kontaktusokon keresztül, illetve újabb partnerek bevonásával vállalkozásunk jelentős növekedést valósíthatna meg egy új, termék kifejlesztésével és piaci bevezetésével.

A fejlesztés biztosította eredményeket a Kft. hatékonyan szeretné bevezetni, kihasználni. Az új termék biztosította piaci előny kihasználása és a cég további fejlesztése érdekében erőteljes marketingpolitikát kell folytatnia. Ennek érdekében a Kft. ügyvezetője és kereskedelmi vezetője személyes kapcsolatai révén további partnereket látogat meg, illetve hírlevelet juttatnak el a potenciális ügyfeleknek. A projekthez igényelt támogatás mellett a saját forrást számlapénzzel biztosítja a Kft. A projekt megvalósításához a személyi erőforrások rendelkezésre állnak.

A vállalkozás erősségei között meg kell említeni azt, hogy a tulajdonosok önerejükől voltak képesek egy jól működő és fejlődőképes vállalkozás létrehozására. A működés elmúlt éveiben stabil üzleti partnerkapcsolatot sikerült kialakítani, amely a korrektségen, pontosságon és megbízhatóságon alapszik. Ez az egyik biztos alapja a hosszú távú együttműködésnek és fenntarthatóságnak. A másik erőssége a vállalkozásnak a többféle termék előállítására képes személyi és tárgyi feltételek megléte, amely a piachoz való rugalmas alkalmazkodást teszi lehetővé.

A Kft. a rendszer bevezetését, működését, mint a cég teljes irányítását saját kezben tartja. a cég szervezeti felépítése és a munkaköri leírások meghatározása után vezetői értekezleten, negyedévente értékeli a munkatársak teljesítményét.

A Kft. évente célkitűzéseket fogalmaz meg minden érintett funkciója és szintje számára. Továbbá a feladatok tudatos tevékenységként a vállalatirányítási rendszer alkalmazásával be fog épülni minden munkatárs napi teendőibe.

A pozitív humánpolitikai hatások (foglalkozás bővülése, munkakörülmények javulása, bérszínvonal fejlesztése) hozzájárulnak a munkavállalók teljesítményének javulásához, melynek hatására tovább javul a szolgáltatás.

Új fejlesztésünkkel meglévő partnereink mellett leginkább azokat a felhasználókat, cégeket célozzuk meg ezekkel az antennákkal, akik hálózat építéssel, fejlesztéssel foglalkoznak.

Természetesen vannak versenytársak úgy Európában mint a távol-keleten is. Az új versenytársak/belépők jelentette fenyegetés pedig elhanyagolható a következő tényezők miatt:

- a piacra való belépés tőke és beruházásigénye, átállási és tranzakciós költségek magasak,
- az iparági elosztási csatornákhöz való kapcsolódás korlátokba ütközik,

- a helyettesítő termékek fenyegetése nem jellemző: vannak hasonló fejlesztések. A szakterületen több szereplő készített már megoldást, amely a feladatot részeiben vagy egészében kezeli, de azok számos hiányossága miatt nem ad teljes körű megoldást:
- a szállítók alkuereje magas, kevés domináns szállító van a piacon, tekintettel arra, hogy differenciálatlan terméket állítanak elő
- A piac szerkezete:
 - a verseny intenzitása alacsony, tekintettel arra, hogy néhány domináns vállalat van a piac kínálati oldalán.
 - iparágban a termékek differenciálhatóságának foka magas, ezért a verseny intenzitása alacsonyabb
 - a magas átállási költségek miatt alacsony a piaci verseny

Az adott termékre vonatkozó know-how-val versenytársaink nem rendelkeznek, ezért magunknak kell a megfelelő paraméterekkel bíró berendezéseket és technológiákat kifejleszteni. Ehhez speciális és összetett szakmai ismeretekre van szükség, melyek egy részével korábbi fejlesztéseink révén rendelkezünk. Ezért kijelenthető, hogy a piacképes termék egy jelentős műszaki-szakmai háttéren alapuló, önálló fejlesztési folyamat végterméke, amely társaságunk és a felvevő piac jelentős része számára is újdonságnak tekinthető.

A fejlesztés eredményéből a projekt zárását követően rövid távon a sorozatgyártás beindításával a részesül a vállalat.

A Carant Antenna Kft.. 1991 óta van jelen a piacon, s az elmúlt évtizedek során sikerült a rádiótelefon-rendszer gyártás minden területén jártas szakemberekből álló, kiterjedt ügyfélkörrel rendelkező vállalkozást felépíteni.

Minőségi termékeinkkel elértük, hogy mára olyan, a világ vezető kommunikációs vállalatai közé tartozó partnerekkel büszkélkedhetünk többek között, mint a Nokia, Ericsson, Motorola vagy a Magyar Telekom, amely azt eredményezte, hogy a cég jelentős beruházásokat, fejlesztéseket hajtottunk végre.

Az elmúlt évek megrendelése, szerződése erőteljes növekedést biztosítanak, amelyet a Kft. gazdálkodási adatai is megerősítenek. A rendelési mennyiségek folyamatosan nőnek, s a termelési volumennövekedés magas szintű minőséggel párosul. A Kft. árbevétele az elmúlt 5 lezárt üzleti évet vizsgálva stabil. A Kft. éves árbevételenek jelentősebb százaléka külföldi értékesítésből származó árbevételeként realizálódik, de belföldi árbevétele is folyamatos növekedést mutat

A fejlesztés tárgya magas hozzáadott értékű 3 antennatípusból álló Super Linear antennacsalád. A termékek célcsoportjaként meglévő partnereink mellett leginkább azokat a felhasználókat, cégeket célozzuk meg ezekkel az antennákkal, akik hálózat építéssel, fejlesztéssel foglalkoznak.

A prototípusfejlesztés során kialakított prototípusfejlesztést optimalizáló technológiai újítás a későbbi fejlesztési folyamatokban is megjelenik, biztosítja azok egyediségét, költséget, anyagot és időt takarít meg. Így az egyedi szerkezeti megoldás, a kifejlesztett prototípus és a technológia együttesen termel többlet árbevételt a Kft. számára.

A projekt zárását követően az első évben 52 Mft árbevételt prognosztizálunk. Ezt követően évente 10-60 %-os stabil növekedést várunk. A támogatás bővíti az innovációs tevékenységben résztvevő személyek számát a

projektben résztvevő munkatársak által, illetve várakozásunk szerint a projekt lezárását követően a projekten dolgozók a termék további fejlesztéseivel, valamint a megrendelő által rendelt további termékfejlesztésekkel hosszú távon is foglalkoztatva lesznek.

A gépek kapacitását ismerve a projekt befejezését követő 5 évben évi 52-103 Mft árbevétellel számolunk.

Az egyedi gyártás alakulása: 1. év: 25 millió forint, 2. év: 82

millió forint, 3. év: 102 millió forint, 4. év: 103 millió forint, 5. év: 103 millió forint.

Az üzleti tervben szereplő költségek a termelési mennyiségek függvényében fognak növekedni, összetételét tekintve: anyagköltség, amortizációs költségek.

Az európai telekommunikáció 4G fejlettségi szintjét a régi antennáinkkal nem tudta a társaság elérni.

Újabb és újabb sávok felszabadítására van szükség a megfelelő sebességű hálózatok kialakításához. A lakossági elvárások egyre nagyobb sebességű internet elérést várnak el a szolgáltatóktól, egyre jobb minőségben. A hálózatok bővülése, az internet elérési pontok, a mobiltelefonok számának gyors növekedése megkívánta az eddigi 3. generációs GSM900/1800, UMTS sávok mellett az LTE 800 MHz-es valamint 2600 MHz-es sávok alkalmazását. Európa több területén, például skandináv országok vagy Franciaország a 700 MHz-es sávot is fel tudta szabadítani az LTE sávok használatára. Magyarországon ez utóbbi csak 2020. után történhet majd meg a DVB-T, felszíni televíziós műsor sugárzás jelenlegi csatorna kiosztásához kötődő engedélyek miatt.

Ezen új kihívások teremtették meg az igényt egy olyan antennára, mely egyszerre képes az összes sávot biztosítani a felhasználó számára.

A Carant Antenna Kft. által korábban gyártott LPA 922 típus ezeket az igényeket nem volt már képes kielégíteni. Mindezen túl a gyárthatósági feltételek is azt sugallták, hogy jelentős változtatásokat kell alkalmazni annak technológiáján.

A tervezéshez megfogalmazott kiinduló szempontok voltak a következők:

- Egyetlen antenna biztosítsa az összes felhasználói sávot .
- Az összes működő sávban közel egyenlő nyereséggel bírjon.
- Legyen könnyen telepíthető.
- Legyen környezet kímélő, és biztonságos.
- Legyen tartós, extrém időjárási feltételek mellett is.
- A gyártás során ne keletkezessen számottevő selejt.
- Az előállítási költségek maradjanak a vásárlói igények szintjén.
- Legyen a kialakítása világviszonylatban is egyedi, ne legyen könnyen hamisítható.

A fenti feltételeknek a korábban már gyártott LPA922 antennánk nem felelt meg, azonban meg kellett maradnunk a Log-per antenna konstrukciónál.

Az LPA922 gyártása során sajnos nem sikerült kiiktatni a szerszámok pontatlanságából, és a dolgozók figyelmetlenségéből eredő selejt keletkezését.

A konstrukció nagyon összetett, nagyon sok , ám nem nagy mértékű eltérést mutató alkatrészből állt össze. Már kis figyelem kihagyás is javíthatatlan, vagy csak nehezen javítható hibát okozott. A beszállítók által gyártott alkatrészek pontatlansága is nehezítették a termék minőségi stabilitását.

Az új LPA család antennáinak tervezésekor mindezt figyelembe véve egy olyan felépítést alakítottunk ki, ahol nincs a dolgozó figyelmére bízva a rezonáló elemek sorrendje és azok mindig ugyanazt a szintet biztosítják. A dipól sort a gerinccel együtt lézeres lemezmegmunkálással állítatjuk elő egy kooperációs partnerünkkel, aki ugyanakkor az erre gyártott hajlító szerszámmal a megfelelő hajlításokat is elvégzi.

Az antenna alumíniumból készült elemek felületét ez után műanyag porfestéssel kezeljük. Ez az eljárás már az LPA922 gyártása során is hasznosnak bizonyult. A fehérítő lúgozásos technológia megfelelő minőségben sem tudja azt az élettartamot biztosítani egy antennának, amire egy sós, mediterrán tengerparti telepítés során igény van. Mindemellett a gyártás közbeni apró felületi sérülések sem okozhatnak esztétikai, műszaki minőség romlást.

A műanyag alkatrészek egy részét sikerült a meglévő készletből, illetve vásárolt áruból beépíteni.

A gerincek távtartójaként és egyben kábelvezetőként funkcionáló csatornához viszont gyártót és szerszámot kellett keresnünk.

Az LPA 727 antenna lefedte azokat a sávokat, melyekre igény támadt egyik svéd megrendelőnkél. A gyártás felgyorsult, a technológia begyakorlása megtörtént. Ugyanakkor a hazai sávkiosztás nem kívánta meg a 800MHz alatti sugárzást, ami esetleg még zavarólag is

hatott volna a televíziós sávokban. Ezért ,bár nem csak magyarországi felhasználásra elkészítettük a rövidített változatát az antennának. Ez lett az LPA827 típus, mely 800 MHz- től 2700 MHz ig egyenletes , 10 dBi nyereséggel működhet.

Mivel több európai országban (pl. Német, Svéd) LTE sávnak hasznosították a 450 MHz-es sávot, ezért a kínálat bővítése szempontjából előnyösnek tűnt az LPA427 antenna megépítése is.

A technológia változatlan maradt, csak a dipól sor méreteit kellett változtatni, így ismét egy korszerű, jó minőségű, széles spektrumú, értékes termék előállítására nyílt lehetőség.

Az LPA család fejlesztésekor egy olyan technológiát sikerült összeállítani, amivel bármikor, nagyon rövid határidőn belül bővíthető a portfóliónk. Lehetőség nyílik arra is hogy 300- 3000 MHz ig bármelyik sávra , vagy sávokra készítsünk Log-per antennákat, a vevői igények szerint.

Ezt a konstrukciót, a hozzá tartozó technológiát és az általa biztosított további fejlesztési lehetőségeket egységesen sikeresnek mondhatjuk. További lehetőségeket kínál a jövőben az 5. generációs hálózati alkalmazásuk, mely kihívásokra igyekszünk időben felkészülni az antennáinkkal.

SUPER LINEAR ANTENNACSALÁD
